

ODAM PAPILOMA VIRUSINING EPIDIMIOLOGIYASINI O'RGANISH

Farmonova G.Z.
Islomova Sh.S.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

E-mail: Gulasalfarmonova32@gmail.com tel: (97) 036-98-78

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12543170>

Dolzarbli: Odam papilloma virus infeksiyasi- bu 200 dan ortiq bog'liq bo'lgan inson papilloma viruslaridan iborat guruh tufayli kelib chiqadigan surunkali yuqumli kasallik. Odam papilloma virusi eng ko'p tarqalgan jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalardan biri xisoblanadi. Odam papilloma virusi terida, jinsiy a'zolarida, og'izda va tomoqda bo'yin va bel sahalarida (sig'al, tekis va o'simtasimon sig'al) kabi holatlarda namoyon bo'ladi. Papilloma virusi infeksiyasining qo'zg'atuvchisi odam papilloma virusi (HPV). Virusning tashqi qobig'i bo'lmaydi buning o'rniga virusni himoya qiluvchi oqsillarning ikki qatlami mavjud, bu ikki ipli DNK molekulalari halqasi tashqi tomondan HPV oqsil-lipid qatlami bilan qoplangan: besh nuqtali yulduzlar (lipidlar) va oqsil "substrat". Odam papilloma viruslari tashqi ko'rinishi va onkogenlik darajasi bilan farq qiladi. Ularning 25% ga yaqini shilliq qavatlarda (shilliq HPV) deb ataladi, sig'al va papillomaga olib keladi. Qolgan 75 % terida (cutaneous HPV) ta'sir qiladi. Shilliq qavatlarda papillomalar saraton kasalligini keltirib chiqaradi: HPV turlari va 26, 53, 66. Odam papilloma virusi bilan kasallangan bemor uchun maxsus davolash mavjud emas. Infeksiyani oldini olishning yagona samarali usuli bu emlashdir. Emlash 9 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'smir yoshlarda olib boriladi.

Tadqiqotning maqsadi: Odam papillomavirus kasalligida epidemiologik muammolarni tahlil qilish

Usul va uslublar: Odam papillomavirus kasalligining epidemiologiyasi bo'yicha statistik tahlili usulidan foydalanildi.

Natijalar: O'rganilgan statistik tahlili natijalariga ko'ra 2023-yil ma'lumotlariga asosan 15 yosh va undan oshgan ayollar va erkaklar odam papilloma virusi bilan og'rikan bemorlarda bo'yin, bel va chanoq sohalarida paydo bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida har 100 000 aholiga jami 22.13% shundan 6.7% erkaklar orasida, 15.43% ayollarda uchraydi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) davlatlaridan: Armanistonda 26.41% shundan 13.13% erkaklar orasida, 13.28% ayollarda uchraydi. Azarbayjonda 21.67% shundan 9.4% erkaklar orasida, 12.27 % ayollarda. Belarusiyada 67.42% shundan 40.75% erkaklar orasida, 26.67% ayollarda uchraydi. Qozog'istonda 34.53% shundan 11.12% erkaklar orasida, 23.41% ayollar. Qirg'izistonda 22.25% shundan 4.46% erkaklar orasida, 17.79% ayollar. Moldova Respublikasi 69.3% shundan 40.79% erkaklar orasida, 28.51% ayollar. Rossiya Federatsiyasi 59.69% shundan 30.71% erkaklar orasida, 28.98% ayollar. Tojikistonda 10.4% shundan 1.87% erkaklar orasida, 8.53% ayollar orasida uchrashi aniqlandi. Boshqa xorijiy davlatlarida, Amerika qo'shma shtatlarida 48.82% shundan 25.13% erkaklar orasida, 23.69% ayollar. Germaniyada 64.18% shundan 27.81% erkaklar orasida, 36.37% ayollar. Ispaniyada 55.74% shundan 31.95% erkaklar orasida, 23.79% ayollar. Yaponiyada 55.02% shundan 23.99% erkaklar orasida, 31.03% ayollar orasida uchrashi aniqlandi.

Xulosalar: Adabiyotlar tahlili natijasida ko'ra odam papilloma virusi kasalligining jahondagi epidemiologiyasi nazariy jihatdan o'rganildi. Unga ko'ra O'zbekiston va Xorijiy davlatlarga nisbatan odam papilomavirusi MDH davlatlarida yuqori foiz ko'rsatkichida ekanligi ma'lum

bo`ldi. Keyingi izlanishlar davomida kasallikni davolash uchun ishlatiladigan dori vositalarining farmakoterapevtik guruhi bo`yicha assortiment tahlili, kontent tahlillarini amalga oshirish rejalashtirildi.

Foydalangan adabiyotlar ro`yxati:

1. Suyunov N.D., Ikromova G.M., Islomova Sh.S., “Revmatizm kasalligida qo`llaniladigan dori vositalarining farmakoiqtisodiy izlanishlari bo`yicha nazariy tahlili ” 2023, C.43
2. <https://hpvcentre.net/datastatistics.php>
3. Abdunabiyev A.A., Islomova Sh. S.” изучение рынка лекарственных средств, используемых для лечения хронического бронхит“ 2023, с.172 м а т е р и а л ы «фармация – движение вперед!» студенческой научно-практической конференции Казахстан, Караганда, 13-14 апреля, 2023 г.